

PAESAGGIO CON PREDICA DEL BATTISTA

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Roma 1680)

INVENTARIO: 299

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Nel 1678 il principe Giovan Battista Borghese emise un pagamento a favore del pittore bolognese Gian Francesco Grimaldi "per diverse pitture fatte come nel conto n. 718 posto in Filza del Libro Mastro A sc[udi] 926" (Della Pergola 1955, p. 49). Secondo Paola della Pergola, che per prima rintracciò questa notula nel fondo Borghese dell'Archivio Apostolico Vaticano, il compenso riguardava altre opere di maggior importanza, tra cui il presente rame e gli altri tre paesaggi (inv. nn. [38](#), [47](#), [296](#)), segnalati poco dopo presso il casino di Porta Pinciana da Domenico Montelatici (1700, p. 302): "E li quattro consimili, che rappresentano paesi con piccole figure, dipinti su rame, vengono espressi da Gio. Francesco Bolognese". Di fatto, l'artista dovette eseguire i quattro rami durante i lavori in Palazzo Borghese a Ripetta (1672-1678), commissionati per essere collocati con buona probabilità nell'appartamento al piano terra. Come ipotizzato infine dalla Batorska (2012, p. 202, n. 145), il soggetto di questa pittura fu scelto direttamente dal committente, al quale poco importava dell'unità iconografica della serie. È per questo motivo, infatti, che il tema raffigurato - la predica di Giovanni Battista - non mostra rispondenza con gli altri tre rami.

La composizione di questo rame trova un parallelo con l'affresco di medesimo soggetto affrescato da Grimaldi al piano nobile del palazzo romano dei Nunez (attualmente Nunez-Torlonia), modellato su un dipinto di Annibale Carracci, raffigurante lo stesso tema, attualmente conservato al Musée des Beaux-Arts a Grenoble. Ma, a differenza di Annibale, il bolognese intese conferire maggior importanza alle figure, spezzando l'estensione del cielo con la verticalità degli alberi.

La presenza di alcuni elementi di carattere romantico, come la cascata sulla sinistra e i tronchi tagliati in primo piano, riconducono il dipinto al periodo tardo dell'artista.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo

- Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 78;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
- *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 202, n. 144.

English version

LANDSCAPE WITH SAINT JOHN THE BAPTIST PREACHING

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Rome 1680)

INVENTORY: 299

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

In 1678, Giovan Battista Borghese issued a payment to the Bolognese painter Gian Francesco Grimaldi 'for various paintings made as recorded in note no. 718 filed in Ledger A 926 scudi' (Della Pergola 1955, p. 49). According to Paola della Pergola, who was the first to discover this note among the Borghese papers in the Vatican Apostolic Archives, the payment concerned other more important works, including, however, the present painting on copper and three other landscapes (inv. nos 38, 47, 296), noted shortly after at the Casino di Porta Pinciana by Domenico Montelatici (1700, p. 302): 'And the four similar paintings, which portray landscapes with small figures, painted on copper, are by Gio. Francesco Bolognese'. In reality, the artist must have made the four paintings while work as being done at Palazzo Borghese (1672–1678), probably having been commissioned for the apartments on the ground floor. As suggested by Batorska (2012, p. 202, no. 145), the subject of this painting was chosen by the patron, who was unconcerned with the iconographic coherence of the series. This explains why the theme, the preaching of John the Baptist, is unrelated to the other three paintings on copper.

The composition of this painting is similar to that of the fresco of the same subject painted by Grimaldi on the upper floor of the Roman palazzo of the Nunez family (currently known as Palazzo Nunez-Torlonia), which was modelled on a painting by Annibale Carracci depicting the same theme, now in the collection of the Musée des Beaux-Arts, Grenoble. But, in contrast to Annibale, Grimaldi gave greater importance to the figures, breaking up the sky with the tall trees.

The presence of a few Romantic elements, like the waterfall on the left and the cut trees in the foreground, place the painting in the artist's late period.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 78;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
- *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 202, n. 144.

